

УЛЬТРАВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ТЕРАПИЯ В НЕВРОЛОГИИ

Юсупов Ф.А.

Доктор медицинских наук, профессор,
Медицинский факультет ОшГУ,
г. Ош, Кыргызстан
ORCID:0000-0003-0632-6653

Юлдашев А.А.

Аспирант кафедры неврологии, нейрохирургии и психиатрии
медицинского факультета ОшГУ,
г. Ош, Кыргызстан
ORCID:0000-0002-4179-9205

ULTRAHIGH FREQUENCY THERAPY IN NEUROLOGY

Yusupov F.,

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Faculty of Medicine, Osh State University,
Osh, Kyrgyzstan
ORCID:0000-0003-0632-6653

Yuldashev A.

Graduate student of the Department of Neurology,
Neurosurgery and Psychiatry Medical Faculty of Osh State University,
Osh, Kyrgyzstan
ORCID:0000-0002-4179-9205

Аннотация

В данной статье рассматривается УВЧ терапия, методика и техника проведения процедур УВЧ терапии. Также изложена информация о показаниях и противопоказаниях УВЧ терапии в неврологии, перечислены неврологические заболевания, при которых применяется УВЧ терапия.

Abstract

This article discusses UHF therapy, methods and techniques of UHF therapy procedures. It also provides information on the indications and contraindications of UHF therapy in neurology, lists neurological diseases in which UHF therapy is used.

Ключевые слова: физиотерапия, УВЧ – терапия, электротерапия, неврологические заболевания, лечение в неврологии.

Keywords: physiotherapy, UHF therapy, electrotherapy, neurological diseases, treatment in neurology.

УВЧ терапия – один из эффективных методов электролечения в медицине в том числе и в неврологии. УВЧ терапия наиболее распространенный вид среди высокочастотной терапии. УВЧ хорошо поглощается нервными стволами, нейронами в центральной нервной системы и на основе этого лежит эффективность УВЧ при лечении неврологических заболеваний. УВЧ один из немногих методов который можно применять во время активной фазы воспалительного процесса и следовательно чаще применяется при воспалительных заболеваниях периферической нервной системы (невриты, радикулиты, плекситы, соляриты, невралгии, цервикалгия, торакалгия, люмбагия и люмбоишиалгия) а также центральной нервной системы (энцефалиты, менингиты, миелиты, полиомиелит, нейробруцеллез, нейросифилис, демиелинизирующих и нейродегенеративных и при прогрессирующих заболеваниях нервной системы, детский церебральный паралич, при наследственных заболеваниях нервной системы с поражением различных систем такие как пирамидной, экстрапирамидной,

спинного мозга и мозжечка). В нашем обзоре обсуждается основные механизмы лечебного воздействия УВЧ, аппараты для УВЧ – терапии и их параметры. Приведена метод и методика проведения УВЧ – терапии как при заболеваниях центральной, так и периферической нервной системы.

В основе ультравысокочастотная (УВЧ) терапия лежит использование электромагнитных колебаний ультравысокочастотного диапазона (частота – 40,68 МГц, длина волны – 7,37 м; или частота – 27,12 МГц, длина волны – 11,05 м). При УВЧ терапии действующим фактором является переменное электрическое поле, которое обладает способностью проникать в большую глубину тканей [1]. УВЧ терапия наиболее распространенный вид среди высокочастотной терапии, применяется с лечебно - профилактической и реабилитационной целью у пациентов неврологического профиля.

Впервые УВЧ терапию начали использоваться в Германии 1929 году [2]. В настоящее время невозможно представить лечение без физиотерапевтических методов. Действующими факторами при УВЧ терапии - электромагнитные и электрические поля,

возникающие в результате преобразования энергии электромагнитных волн конденсаторными пластинами. УВЧ хорошо поглощается тканями крови, лимфы, межклеточной жидкостью, которые обладают высокой электропроводимостью, а также - нервными стволами, нейронами в центральной нервной системе (ЦНС), жировой тканью, костными и соединительными тканями.

Выделяют два эффективных вида при УВЧ терапии [3]:

1. Осцилляторный эффект (ОЭ) – это непосредственное прямое действие электромагнитных колебаний УВЧ в нетепловых диапазонах. При этом колебательные смещения макромолекул и диполей воды изменяют физико-химические свойства тканей.

Наблюдается следующие изменения в тканях:

- изменяется проводимость в периферических нервных окончаниях;
- изменяются функциональные свойства мембран;
- повышается ферментативная активность в клетках, активация лейкоцитов;
- стимулируются функции ретикуло-эндотелиальной системы и эндокринных желез;
- активируется клеточное дыхание.

2. Тепловой эффект (ТЭ) – возникает в результате сил трения в вязкой среде. При ТЭ происходит нагревание тканей, длительная гиперемия, увеличение числа функционирующих капилляров. ТЭ имеет своеобразие: диэлектрики поглощают энергию в большей мере, чем проводники и это обуславливает высокую чувствительность к электрическому полю (ЭП) нервов, сосудов и ретикулоэндотелиальной системы.

Данные эффекты взаимосвязаны, поскольку даже при нетепловых дозировках возможно образование тепла в тканях. Эффекты УВЧ зависят от интенсивности и локализации воздействия. Под влиянием УВЧ меняется реактивность центральных, периферических, вегетативных нервных образований и нейроэндокринной системы. Последняя управляет всеми системами и органами с помощью нервных импульсов и гормонов. Под воздействием УВЧ наблюдается следующие изменения в мембране:

- усиливаются процессы свободнорадикального и ферментативного окисления в клетках;
- активируется система вторичных мессенжеров;
- поступательные движения ионов в интерстиции и цитозоле приводят к изменению селективной ионной проницаемости плазмолеммы[4,5].

Лечебные эффекты возникающие при УВЧ терапии, следующие [6–8]:

- противовоспалительный;
- противоотечный;
- секреторный;
- сосудорасширяющий;
- седативный;
- миорелаксирующий;
- метаболический;
- иммуносупрессивный;
- тромболитический;
- гиперпластический;

В настоящее время для УВЧ терапии применяются стационарные и переносные аппараты [6,9,10]. Их работа осуществляется из сети переменного тока. Переносные аппараты имеют мощность (40 ватт) а стационарные 250-300 ватт. Характеристика аппаратов представлена в таблицах №1 и 2.

Таблица 1.

Стационарные аппараты для УВЧ – терапии.

Аппараты	Частота колебаний	Длина волны	Номинальная выходная мощность	Длительность импульса	Частота следования	Скважность
«Экран-1»	40,68 МГц	7,37м	400 Вт			
«Экран-2»	40,68 МГц	7,37 м	350 Вт			
«Импульс-2»	39 МГц	7,7	2400 Вт	2 и 8 мкс	500 и 125 Гц	1000
«Импульс-3»	40,68 МГц	40,68 МГц	18 Вт	2 мс	500 Гц	1000

Таблица 2.

Переносные аппараты для УВЧ – терапии.

Аппараты	Частота колебаний	Длина волны	Номинальная выходная мощность
«УВЧ-66»	40,68 МГц	7,37 м	20,40,70 Вт
«УВЧ-30»	40,68 МГц	7,37 м	15-30 Вт
«УВЧ-80-3»	27,12 МГц	11,05 м	80 Вт
«УВЧ-50-01»	27,12 МГц	11,05 м	50 Вт
«УВЧ-5-1»	40,68 МГц	7,37 м	До 5 Вт

Методика и техника проведения процедуры УВЧ терапии.

Во время процедуры в первую очередь необходимо обеспечить комфортные условия для пациентов. Перед эксплуатацией аппарата нужно проверить его работоспособность; наличие подключения к электропитанию и правильность автонастройки

мощности и системы защиты. Воздействие можно осуществлять через одежду, гипсовые или марлевые повязки, если они сухие. Из зоны воздействия должны быть удалены все металлические предметы. Части тела, подвергаемые лечебному воздействию, помещаются между электродами. В зависимости от расположения конденсаторных пластин

различают поперечную или продольную методику воздействия. При поперечной методике конденсаторные пластины располагают друг против друга на противоположных участках тела, а при продольном – на одной стороне тела, так называемое, тангенциальное расположения пластин [11,12].

Показания и противопоказания к УВЧ – терапии в неврологии.

Показания: инфекционно-аллергические и травматические невриты, невралгии лицевого нерва, первичные инфекционно-аллергические полирадикулиты и полирадикулоневриты, невралгии, энцефаломиелиты, полиомиелит, миелиты, эпидемический энцефалит подострое и хроническое течение, малая хорья, симпаталгии, каузалгические и фантомные боли, периферическая вегетативная недостаточность, болезнь Рейно, вибрационная болезнь, болезнь Бехтерева, пролежни и др [7,13].

Противопоказания: злокачественные новообразования, активный туберкулез, выраженные трофические нарушения, нарушения температурной и болевой чувствительности, склонность к кровотечениям, наличие металлических инородных тел в зоне воздействия, лихорадочные состояния [10,14].

УВЧ терапия при заболеваниях периферической нервной системы.

При неврите мышечно-кожного нерва УВЧ проводят на плече нетепловом или слаботепловом режиме поперечно. Выходная мощность от 14 до 40 Вт, продолжительность воздействия 10-15 мин, курс лечения 6-10 процедур ежедневно.

При неврите лучевого нерва УВЧ ставят на область проекции лучевого нерва поперечно к зоне поражения в атермической или олиготермической дозировке с выходной мощностью 15-40 Вт, 10-15 мин, ежедневно 10-15 процедур.

При неврите локтевого нерва - в область поражения, поперечно с такими же параметрами, как при неврите лучевого нерва.

УВЧ при невралгии срединного нерва на область проекции шейных симпатических узлов с S_{VIII} - Th_{II} или поперечно по отношению к зоне проекции каузалгических болей. Дозировка нетермическая (олиготермическая) с выходной мощностью 15-20 Вт, 10-15 мин, ежедневно, 10 процедур на курс.

При невралгии бедренного нерва - поперечно к зоне повреждения, в зависимости от уровней поражения. Дозировка атермическая или олиготермическая. Выходная мощность от 20 до 40 Вт, 10-15 мин, ежедневно, курс 6-10 процедур.

Невропатия седалищного нерва: ЭП УВЧ - в поясничную область поперечно и зоны проекции болей по ходу седалищного нерва в олиготермической дозировке, выходная мощность 40 Вт, 10-15 мин, на курс 6-10 процедур.

Такие же параметры применяется и при невропатии большеберцового и малоберцового нерва. При невралгиях тройничного нерва УВЧ на болевые точки и зоны. Продолжительность воздействия 10-20 мин. Курс лечения 10-20 процедур, ежедневно.

Невралгия носоресничного узла (синдром Шарлена) УВЧ на область проекции глазницы и носа тангенциально в нетепловой дозировке с выходной мощностью 15-20 Вт. Продолжительность воздействия 10-15 мин. Курс лечения 8-10 ежедневных процедур.

При невралгии крылонебного узла (синдром Сладера) при выраженном болевом синдроме ЭП УВЧ - на область проекции решетчатых и околоносовых пазух тангенциально в нетепловой или слаботепловой дозировке с выходной мощностью 15-20 Вт, 8-10 ежедневных процедур. При ослаблении болевого синдрома УВЧ – индуктотермию на область проекции решетчатых и околоносовых пазух. Индуктор резонансный, диаметр 60 мм. В слаботепловой дозе с выходной мощностью 15-20 Вт. Продолжительность процедур 10 мин. Курс лечения ежедневно 10 процедур [15].

Опоясывающий лишай ЭП УВЧ - на соответствующие сегменты спинного мозга и на очаге высыпания. Дозировка атермическая или олиготермическая с выходной мощностью 15-20-40 Вт, продолжительностью воздействия 10-15 мин, на курс 8-10 процедур.

При плекситах УВЧ - на область проекции плечевого сплетения поперечно со слаботепловой или нетепловой дозировкой выходной мощностью 20-40 Вт. Продолжительностью воздействия 10-15. Курс лечения 8-10 ежедневных процедур.

При акушерских параличах (верхний – Дюшена – Эрба, нижний Дежерина – Клюмпке и тотальный) УВЧ – индуктотермию на область над плечья. Резонансный индуктор с диаметром 60 мм. Зазор до 1 см. Доза слаботепловая с выходной мощностью 15 Вт. Курс лечения 8-10 процедур.

При полурадикулопатии УВЧ - продольно по отношению позвоночного столба. Конденсаторные пластины диаметром 80 или 110 мм устанавливают на шейный и поясничный отделы позвоночника со слаботепловой дозировкой выходной мощностью: на стационарных аппаратах 79-90 Вт а на портативных – 30-40 Вт. Продолжительность 10-15 мин. Курс лечения 8-10 ежедневных процедур [14,16].

УВЧ при заднем шейном симпатическом синдроме - на зоны иррадиации болей поперечно или косо поперечно в нетепловой или слаботепловой дозировке с выходной мощностью 20-40 Вт, 10-15 мин, 8-10 процедур.

Синдром передней лестничной мышцы. ЭП УВЧ применяется на область плечевого сустава в зоне проекции болей. Доза нетепловая или слаботепловая с выходной мощностью от 20 до 40 Вт. Продолжительность 10 - 15 мин. Курс лечения 6-8 сеансов.

УВЧ при миелитах применяется поперечно на область пораженных сегментов спинного мозга с атермической или олиготермической дозой (выходная мощность 15-20 Вт). Продолжительность 10-15 мин, 8-10 процедур ежедневно или через день.

УВЧ при малой хорее - по лобно-затылочной методике или битемпорально. Доза: атермическая или олиготермическая. Выходная мощность 15-20 Вт., 10-15 мин, 10-20 процедур.

При задержке мочеиспускания при позднем нейросифилисе УВЧ – индуктотермию на область проекции почек. Резонансный индуктор диаметром 60 мм устанавливаются поочередно справа и слева в слаботепловой или тепловой дозировке с выходной мощностью 20-30 Вт. Продолжительность воздействия 10-15 мин. Ежедневных 3-5 процедур.

При нейробруцеллезе ЭП УВЧ или УВЧ – индуктотермию на пояснично – крестцовую область (при люмбагии) [9,16]. Доза слаботепловая (выходная мощность 20-40 Вт) с продолжительностью воздействия 10-15 мин, 10-12 процедур.

УВЧ терапия при рассеянном склерозе УВЧ – индуктотермию на нижнегрудной и верхнепоясничной отдел позвоночника. Резонансный индуктор диаметром 160 мм устанавливаются положения переключателя 2-4. Процедура продолжается 10-15 мин, 14-18 процедур.

УВЧ при сосудистых заболеваниях головного мозга с фоновой гипертонической болезнью УВЧ на воротниковую зону с помощью конденсаторных пластинок диаметром 113 мм устанавливаются тангенциально на уровне сегментов шейного утолщения олиготермической дозой (выходная мощность 40 Вт). Ежедневно 10-15 мин, 10-12 процедур [14,17].

УВЧ при детском церебральном параличе - на область спастически сокращенных мышц чаще на область икроножных мышц, пластинки продольно вдоль мышц. Доза слаботепловая, выходная мощность 20-30 Вт. Продолжительность одного сеанса 7-10 мин, на курс 10-12 процедур.

УВЧ при болезни Паркинсона на область воротниковую зону тангенциально олиготермической дозой с выходной мощностью 20-40 Вт. 10 минутный ежедневный 10-12 процедур.

УВЧ при нейроэндокринных синдромах, нарушениях терморегуляции при меняется на воротниковую зону и битемпорально или по лобно-затылочной методике. Дозировка, атермическая или олиготермическая. Выходная мощность 20-70 Вт для битемпорального и лобно-затылочного метода и 20-40 Вт для воротниковой зоны. Продолжительность 10-15 мин, 10-15 процедур.

УВЧ при мигрени на воротниковую зону. Конденсаторные пластины располагают тангенциально в области нижнешейных и верхнегрудных сегментов. Доза слаботепловая, выходная мощность 40 Вт. Продолжительность 10 мин. На курс 8-10 процедур [14,18].

При солярите УВЧ – индуктотермию на область проекции солнечного сплетения. Резонансный индуктор диаметром 160 мм устанавливаются в подложечной области (локализации болей). Положения переключателя 2-5. Продолжительность одной процедуры 10-15 мин. На курс 10-12 процедур.

При синдроме Рейно УВЧ тангенциально на уровне нижнешейных – верхнегрудных сегментов или продольно к позвоночному столбу на область проекции симпатических узлов шейных и поясничных сегментов. Доза нетепловая или слаботепловая. Выходная мощность 20-40 Вт. Продолжительность 10 мин. Курс лечения 10-12 процедур.

ЭП УВЧ при фантомных болях на область культы поперечно. Доза нетепловая или слаботепловая с малой выходной мощностью 15-20 Вт. 6-10 процедур по 10 мин[19].

В настоящее время идет тенденция распространности неврологических расстройств. Фармакотерапия несмотря на свою эффективность, имеет много побочных эффектов: особенно при полипрогмазии. Природные и переобразованные физические факторы также широко применяется в лечении, реабилитации и при профилактике неврологических расстройств. В отличие от вышеуказанных средств, УВЧ терапия, как одна из физиотерапевтических методик, отличается высокой эффективностью и широко применяется в лечении болевых синдромов, инфекционно – аллергических, травматических, воспалительных поражениях различных структур периферической нервной системы, заболеваниях головного и спинного мозга, цереброваскулярных заболеваниях, дегенеративно – дистрофических заболеваниях межпозвоночных дисков, заболеваниях вегетативной нервной системы.

Таким образом, физиотерапевтические методы лечения применяются в качестве дополнительного в неврологических и нейрохирургических стационарах, отделениях восстановительной терапии и физиотерапии, реабилитационных центрах и санаториях.

Список литературы

1. Ушаков А. А. Практическая физиотерапия. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2009. — 608 с.
2. Кипенский А. В., Колесник К. В. УВЧ-терапия. – 2018.
3. РОЛЬ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ Юсупов Ф.А., Юлдашев А.А., Ормонова Г.М., Абдыкадыров М.Ш. The Scientific Heritage. 2022. № 86-2 (86). С. 21-29.
4. Курортология и физиотерапия. Т.1 /Под ред. В. М. Боголюбова. - М., 2010. – 437 с.
5. Виды реабилитации: физиотерапия, лечебная физкультура, массаж: учеб. пособие /Т. Ю. Быковская [и др.]; под общ. ред. Б. В. Кабарухина. — Ростов н/Д: Феникс, 2010. — 557 с.: ил. — (Медицина).
6. Аппараты для УВЧ-терапии. Общие технические требования и методы испытаний: ГОСТ 28603–90. – М.: Стандартинформ, – 2006 г.
7. Нейрореабилитация А. Н. Б. Руководство для врачей. – 2000.
8. Физиотерапия: национальное руководство (Россия) Под ред. Г.Н. Пономаренко Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 864 с.
9. Яковлев А. П., МИХЕЕВА И. В. ФИЗИОТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ //Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Естественные, технические и медицинские науки. – 2009. – №. 4. – С. 92-95.

10. Ильиных А. Р. и др. ФИЗИОТЕРАПИЯ: АКТУАЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ // Ответственный редактор. – 2019. – С. 14.
11. «Частная физиотерапия» Пономаренко Г.Н. Москва. Медицина, 2005г. 745 стр.
12. Лукомский И.В., Стех, Улащик В.С. Физиотерапия, лечебная физкультура, массаж. – Минск–Витебск, 1999.– 325с.
13. Улащик В.С., Лукомский И.В. Общая физиотерапия: учебник. – Минск, 2010.
14. Бабурин И. Н., Гольдблат Ю. В. Физиотерапия в неврологии. – 2011.
15. Юсупов Ф. А., Юлдашев А. А., Ормонова Г. М., Абдыкадыров М. Ш. Заболеваний и патологии периферической нервной системы // Бюллетень науки и практики. 2022. Т. 8. №4. С. 370-384.
16. Кирьянова В. В. Новые возможности современной физиотерапии в нейрореабилитации // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. – 2013. – №. 5. – С. 42-43.
17. Бобрик Ю. В., Каладзе Н. Н. Физиотерапия при комплексной реабилитации больных с неврологическими синдромами остеохондроза позвоночника // ФИЗИОТЕРАПИИ И КУРОРТОЛОГИИ. – 2011.
18. «Физиотерапия в неврологии» Гурленя А.М. Москва. Медицина, 2008г. 296 стр.
19. Гурленя А. М., Багель Г. Е., Смычек В. Б. Физиотерапия в неврологии. – 2008.